

Sobre a Carta do Rio 2021

Arq. Ms. Paulo Bernardelli Massabki, 25.01.2022

A União Internacional de Arquitetos (UIA), criada em 1948, é uma organização não governamental que “atua como uma plataforma de compartilhamento de conhecimento, ajudando a criar soluções inovadoras e colaborativas para o avanço arquitetônico, com foco particular no desenvolvimento sustentável” (UIA, 2022). O seu 27º Congresso Mundial de Arquitetos foi realizado, pela primeira vez, em solo brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro.

Como resultado documental desse encontro, a **Carta do Rio 2021** (UIA, 2021) apresenta conclusões e propostas para as cidades do século 21. A estrutura da **Carta** está organizada de acordo com as “quatro linhas temáticas” dos debates, ou seja: *Diversidade e Mistura; Fragilidades e Desigualdades; Mudanças e Emergências; Transitoriedade e Fluxos*.

Reorganizamos os temas ou ideias relacionadas na *Carta* em outro agrupamento: *Condicionantes da Arquitetura e do Urbanismo; Urbanismo; Arquitetura; e Arquitetos e Urbanistas*. Esta organização alternativa está apresentada a seguir em um **Quadro – Resumo**, e detalhada ao final do texto principal, como **Anexo**. A quantidade de alusões (e, analogamente, a ênfase dada) aos tópicos relacionados a cada título estão indicados entre colchetes.

Quadro - Resumo	
Tópicos Abordados	Nº de Menções
1 Sociedade	83
1.1. Questões Sociais	24
1.2. Capitalismo	3
1.3. Minorias e Diversidade	6
1.4. Saúde e Covid 19	7
1.5. Participação, Democracia e Autoritarismo	11
1.6. Ecologia e Ambientalismo	16
1.7. Conhecimento e Educação	6
1.8. Estado	9
1.9. Paz	1
2 Urbanismo	44
2.1. Urbanismo	17
2.2. Cidades	18
2.3. Mobilidade e Transporte	5
2.4. Serviços Públicos	4
3 Arquitetura	17
3.1. Arquitetura	10
3.2. Moradia e Habitação	7
4 Arquitetos e Urbanistas	2

Apresentamos a seguir nossas reflexões sobre o documento.

Reflexões

A partir dessa reorganização, podemos fazer as seguintes observações:

- O alto número de alusões às *Questões Sociais* (24) não corresponde a uma grande variedade de ideias, mas à repetição de três temas principais: redução de desigualdades, redução da pobreza e busca do bem-estar social.
- O capitalismo e o mercado são apresentados como inimigos da sociedade.

- c. Há uma grande preocupação com a diversidade, nas várias inter-relações que ela pode e/ou deve ter com a arquitetura e o urbanismo.
- d. Surpreendeu o baixo número de alusões à pandemia de Covid 19. Essencialmente, é mencionado que a pandemia explicita fragilidades sociais. Não são apresentadas propostas arquitetônicas ou urbanísticas para o enfrentamento prático de situações emergenciais similares no futuro.
- e. Pareceu-nos baixa também a ênfase dada pelo texto à importância da educação e do conhecimento, de forma geral, e em particular na arquitetura e no urbanismo.
- f. Por outro lado, há adequada ênfase na abordagem do conflito entre democracia e autoritarismo, assim como na preocupação com a sustentabilidade ambiental e com questões sanitárias e relacionadas à saúde pública.
- g. Ao contrário do observado no tópico de *Questões Sociais*, no tópico *Urbanismo e Cidades* o grande número de alusões às questões relacionadas (25) corresponde também a uma abrangente variedade de ideias.
- h. Como é usual no meio, há uma ênfase muito maior nas questões gerais de urbanismo (34 alusões) do que nas de arquitetura (apenas 17).
- i. Os profissionais arquitetos e urbanistas são mencionados apenas 2 vezes.
- j. As palavras BIM e digital, por exemplo, não são mencionadas no texto. Ainda que haja a repetição um pouco vaga da palavra tecnologia ou, ainda, “novas tecnologias”.

A Carta do Rio 2021 dá destaque muito maior ao que chamamos de “Condicionantes” (83 alusões) do que ao próprio Urbanismo (34) ou à Arquitetura (17). Parece-nos muito difícil que um estudante do 3º ano do ensino médio que esteja interessado em se tornar um arquiteto leia o texto e se apaixone pela arquitetura ou pelo urbanismo – ou, pelo menos, opte por se inscrever no processo de seleção para o curso...

Arquitetura e o Urbanismo são artes sociais, colaborativas, com grande investimento de recursos e que impactam na vida não de um indivíduo, mas de milhões deles. Portanto, são indissociáveis de suas *Condicionantes*. Além disso, o que somente um dado profissional pode fazer se torna sua responsabilidade. Ainda assim, a arquitetura e o urbanismo não são *apenas* suas condicionantes ou sua função social.

Talvez como consequência direta da pandemia de Covid 19, os temas relacionados à saúde pública e ao saneamento ganharam destaque, sem qualquer sentido pejorativo “higienista”. No caso específico do saneamento básico, entendemos que valeria a pena indicar a conveniência de associar os altos investimentos necessários para a infraestrutura enterrada com os gastos comparativamente baixos de proceder a um redesenho urbano nas áreas degradadas (favelas e periferias, conforme citado na condicionante *Urbanismo e Cidades*).

A postura anticapitalista dos colegas arquitetos e urbanistas, explicitada no texto, nos leva a uma outra reflexão: será que temos competência para destruir o Mercado, mas não a temos para torna-lo parceiro na produção de *boa Arquitetura*, de *bom Urbanismo*, e de *boas Cidades*? Será esta postura a mais produtiva, mais eficaz, e que trará melhores resultados para a sociedade?

Finalmente, o nome da primeira linha temática, “Diversidade e Mistura”, nos pareceu muito apropriado, pois a convivência e o conhecimento e respeito mútuos entre os diferentes (ou seja, entre todas as pessoas) é que, em nossa visão, podem construir um caminho efetivo, adequado, harmônico e duradouro em direção a “[...] cidades acolhedoras e saudáveis, onde povos e culturas diversas possam conviver em paz e em harmonia”.

Anexo – Uma outra Organização para o Estudo da Carta do Rio 2021

1. Condicionantes da Arquitetura e do Urbanismo [83]

Este título agrupa os tópicos: Questões Sociais; Capitalismo e Mercado; Minorias e Diversidade; Saúde e Covid 19; Participação, Democracia e Autoritarismo; Ecologia e Qualidade Ambiental; Conhecimento e Educação; Estado; a palavra *Paz*.

1.1. Questões Sociais [24]

Tópicos apresentados como **positivos ou a serem almeçados**: redução das desigualdades; redução da pobreza; bem-estar social; *enfrentamento* do fenômeno migratório contemporâneo.

Constatações: aumento da expectativa de vida; redução das taxas de natalidade; situação precária de refugiados.

1.2. Capitalismo e Mercado [3]

O capitalismo em geral e o capitalismo financeiro em particular são apresentados no texto como tendo “caráter autoritário e predatório”, além de hegemônico, subordinando o “aparelho de Estado”.

1.3. Minorias e Diversidade [6]

Tópicos apresentados como **positivos ou a serem almeçados**: atender demandas das minorias (classe social, gênero, sexualidade, raça, culturas tradicionais, imigrantes); centro da cidade como “lugar de expressão da diversidade”; vazios urbanos e adensamentos urbanos devem absorver a diversidade social, econômica e cultural.

Tópicos apresentados como **negativos ou a serem combatidos**: racismo, homofobia, xenofobia e misoginia.

1.4. Saúde e Covid [7]

Constatações: a pandemia de Covid 19 como fator que explicita fragilidades sociais; “relação da arquitetura com os aspectos primordiais da saúde pública”.

1.5. Participação, Democracia e Autoritarismo [11]

Tópicos apresentados como **positivos ou a serem almeçados**: tolerância; “gestão democrática do território”; “processos de participação popular”; dar “voz à pluralidade de realidades e às diversidades sociais, étnicas e de gênero”; não “priorizar soluções absolutas”; “promover o debate”; “valorização do patrimônio histórico e cultural”.

Tópicos apresentados como **negativos ou a serem combatidos**: “esvaziamento do pensamento crítico e do debate político”; “desfiguração dos processos democráticos”; “ressurgimento de regimes autocráticos”.

1.6. Ecologia e Qualidade Ambiental [16]

Tópicos apresentados como **positivos ou a serem almeçados**: desenvolvimento urbano sustentável; recuperação dos recursos hídricos; biodiversidade.

Tópicos apresentados como **negativos ou a serem combatidos**: degradação do habitat / meio ambiente; desperdício de recursos e esgotamento de recursos vitais; mudança climática; desequilíbrio ecológico; falta de água potável.

1.7. Conhecimento e Educação [6]

Tópicos apresentados como **positivos ou a serem almeçados**: educação; respeito pelas artes e ciências; relação construtiva entre o saber técnico dos arquitetos e urbanistas e o saber popular dos demais agentes atuantes no território; [novas] tecnologias atendendo necessidades humanas.

Tópicos apresentados como **negativos ou a serem combatidos**: “submissão dos meios científicos e tecnológicos ao interesse das corporações”

1.8. Estado [9]

Tópicos apresentados como **positivos ou a serem almeçados**: espaço urbano coletivo planejado e administrado pelo Estado.

Tópicos apresentados como **negativos ou a serem combatidos**: Estado submisso ao Capitalismo ou às “Corporações”; ausência do Estado em áreas carentes.

1.9. A palavra “Paz” [1]

“[...] cidades acolhedoras e saudáveis, onde povos e culturas diversas possam conviver em paz e em harmonia”.

2. Urbanismo [34]

Aqui consideramos os tópicos: Urbanismo e Cidades; Mobilidade e Transporte; Serviços Públicos.

2.1. Urbanismo e Cidades [25]

Tópicos apresentados como **positivos ou a serem almeçados**: espaço público como lugar de interação social; “cidades ajustadas às exigências contemporâneas”; cidades mais justas e equitativas; “ressignificação dos espaços de moradia e da cidade”; valorização dos centros como espaços democráticos e de diversidade; atendimento às demandas das minorias (classe social, gênero, sexualidade, raça, culturas tradicionais, imigrantes); adensamento em vazios urbanos com usos mistos, espaços e serviços públicos, áreas verdes, novas tecnologias, diversidade; suprir favelas e periferias de infraestrutura e serviços urbanos; redução das fragilidades e desigualdades sociais através da universalização dos serviços públicos; desenho urbano com soluções democráticas e inclusivas; espaços de transição “sem priorizar soluções absolutas”; espaço urbano coletivo planejado e administrado pelo Estado, com políticas públicas democráticas, combate às fragilidades e desigualdades sócio espaciais; pedestre como protagonista, com prioridade nos espaços e nos fluxos; valorização do patrimônio histórico e cultural; preservação do ambiente.

Constatações: ocupações urbanas informais.

Tópicos apresentados como **negativos ou a serem combatidos**: urbanização extensiva, com ocupação ilegal de mananciais, florestas e áreas de proteção ambiental; expansão da ocupação urbana.

2.2. Mobilidade e Transporte [5]

Tópicos apresentados como **positivos ou a serem almeçados**: meios de deslocamento eficientes e não poluidores; ênfase no transporte público e nos meios ativos (pedonal, bicicleta); transporte com atendimento efetivo das necessidades das populações; prioridade ao pedestre.

2.3. Serviços Públicos [4]

Tópicos apresentados como **positivos ou a serem almeçados**: redução das fragilidades e desigualdades sociais através da universalização dos serviços públicos.

3. Arquitetura [17]

Temas: Arquitetura; Habitação.

3.1 Arquitetura [10]

Tópicos apresentados como **positivos ou a serem almeçados**: uso de materiais locais e mão de obra local; adaptabilidade do ambiente construído; valorização do patrimônio histórico e cultural; preservação do ambiente; licitações com projetos completos; redução da pobreza; diversidades sociais, étnicas e de gênero; políticas públicas democráticas;

3.2. Habitação [7]

Tópicos apresentados como **positivos ou a serem almeçados**: dotar moradias precárias de segurança, salubridade e infraestrutura; localização adequada; financiamento para famílias carentes; considerar

o atendimento às diversidades; assistência e assessoria técnica permanentes para habitações de interesse social.

4. Arquitetos e Urbanistas [2]

Tópicos apresentados como **positivos ou a serem almeçados**: compromisso com a coletividade; interação construtiva entre o conhecimento técnico dos arquitetos e urbanistas e o saber popular.

Referências

- UIA. (2021). Acesso em 15 de 08 de 2021, disponível em <https://www.uia2021rio.archi/wp-content/uploads/UIA2021RIO-CARTA-DO-RIO.pdf>
- UIA. (2022). *International Union of Architects*. Acesso em 25 de 01 de 2022, disponível em <https://www.uia-architectes.org>